

SATIRA GRACIOSA

en que se avisa á todos los hombres los motivos que hay para no casarse, y lo que se pasa con las mugeres por los males que ocasionan.

Los que se quieren casar
piensan que van á la gloria,
y no pasan dos semanas
que no pueden ver la esposa.
Unos mala cara,
el otro suspira,
y eso especialmente
si falta la harina.

Ella le dice:
marcha á trabajar,
porque tú lo que haces
es comer y holgor.
Con estas razones

el diablo le atiza
y á la pobrecilla
la dá una paliza.

Al burro del aceitero,
señores, yó le comparo,
al hombre que en estos tiempos
pretendiere ser casado:
por la mañanita
al instante Marcha
con el hazadon,
la alforgilla y hacha,
y á la noche viene
el pobrete helado;

toma esa peseta
que hoy he ganado.
Ella le responde
con notable calma:
¡Jesus! este niño
me ha estragado el alma.
Pues cómprate carne,
y haste un pucherito
y ella se lo come,
trabaje el horrico.
Y si la muger es mala,
gran trabajo tiene el hombre,
siempre andará sin un cuarto
sin camisa y sin calzones.
Hay muchas mugeres
que son tan retrecheras,
que ellas se regalan
bien de todas veras:
comen buena carne,
compran buenas ropas,
y al pobre marido
lo atascan de sopas.
Esto es lo que hacen
aquestas taimadas,
y al pobre marido
le hartan de habas,
y estas las guisan
con poca limpieza
darlas á menudo
jabon de Palencia.
Ya viene el marido á casa,
y la dice á su muger;
dime, ven acá, muchacha,
¿qué tenemos que comer?
Hombre, no tenemos
cosa de provecho,
como era ya tarde
unas sopas te he hecho;
y él como un bobo
muy bien se hareido,
y la longaniza
ella se ha comido,

las magras y el lomo,
tambien las morcillas
y así se regalan
aquestas chiquillas.
Y así amigos míos
echarlas el lazo,
y si en él cayeran
darlas garrotazo.

Si estas tienen padre ó madre
dentro del mismo lugar,
si hay alguna quimerilla
luego se van á llorar.
¡Jesus, madre mia,
quién lo hubiera sabido!
¿cuando entre sus garras
me hubiera cogido?
y si hemos reñido
por nuestras cosillas:
madre, bien calientes
traigo las costillas,
La madre responde,
esto es cosa fija,
tú te lo has querido,
pásatelo, hija;
de estas ocasiones
no te coja en susto:
¿qué he de remediarte
si hiciste tu gusto?
Ya encuentra la suegra al yerno
y le dice con placer:
¿por qué por cosa tan poca
castigaste á tu muger?
Anda, vil sugeto,
di, ¿cómo haces eso?
le diré al alcalde
que te meta preso.
¡Jesus y qué cosa!
el diablo se alegra,
lindamente riñen
el yerno y la suegra
entre madre é hija
quierenle arañar,

y el pobre lo que hace
sufrir y callar.
Señores, el jornalero
cuando no hay que trabajar
en tiempo de invierno,
ya no tiene que ganar.

A su muger dice:
márchate almercado
venderás la saya
y traerás un trago.
Ella le responde,
como muy aguda:
vende tú la capa,
no ande yo desnuda.
En esta pendencia
ninguno lo note,
empieza á dar vueltas
el señor garrote.

Hay hombre que se levanta
con una pasion muy tierna,
y á las diez de la mañana
se mete en la taberna.

Ya viene la noche,
como es regular,
y á la muger dice,
dame de cenar;
y ella le responde
soberbia contra él,
vete de ahí, mal hombre,
¿me has dado con qué?

En esta pendencia
á la pobrecilla,
del primer trompazo
fuera una costilla.
De aquí se originan
toditos los daños,
y al pobre á presidio

le echan por diez años.
El aplauso finiquito
yo se lo tengo de dar
de la sal el taleguito
muy caro es de sustentar.

¡Y digo, señores,
en casos prolijos,
si Dios lo regala
con bastantes hijos!
uno pide medias.

el otro zapatos;
y todo se vuelve
dos mil malos ratos;
la otra el, pañuelo,
jubon y basquilla.

¡Jesus, y qué maja
quiere andar la niña!

Y si esto es casarse,
cásese el demonio,
que no hay mejor tiempo
que el que es uno novio.

En aquesta satirilla;
señores, yo considero
de que no hallo mejor vida
que cuando uno está soltero:
no tienen cuidado,
ni ningun afan,
ni tampoco hijos
que le pidan pan.

A ustedes encargo
con gran disimulo,
fuera de mugeres
puntapié en el culo.

Mirar que las cóplas
que aquí se han cantado,
al pie de la letra
todo está pasando.

LETRITLLA GRACIOSA Y NUEVA,

compuesta por un astrólogo moderno, que avisa á todos los casados el modo con que podrán librarse de las demasias y locuras de sus mugeres.

Oigan esta satirilla
los que han caido al garlito,
que á todo recien casadito
he de leerle la cartilla.

A ninguna picarilla
le dejen tener calzones,
porque no tengan botones,
quebrarles una costilla,
escuchen la satirilla.

Que yo trate á mi muger,
conforme á mi estado y ser
y la quiera como á mí,
bueno, eso sí, sí, sí.

Mas porque mucho la quiera
se muestre muy bachillera
y mande mas que no yo,
palo, eso no, no, no.

Que yo su esposo me llame,
y como esposa la llame,
pues que por tal la escogí,
que me place, eso sí.

Pero que salga galana,
hoy bien y mejor mañana,
sin saber quién se lo dió,
malo, eso no.

Que yendo en mi compañía
vea comedia algun día,
porque permiso la dí,
corra, eso sí.

Mas que salga disfrazada,
y de trage demudada,
con la vieja que buscó,
quita, eso no.

Que las mas pascuas del año,
aunque á mi bolsa haga daño,
quiera cazuela mongí,
lindo, eso sí.

Mas que todo el año quiera
comer cabrito y ternera,
y que tenga el nombre yó,
cuerno, eso no.

Que la calse el zapatero,
y que se lleve el dinero
que para el caso la dí,
bueno, eso sí.

Mas que ella guarde la pella,
y qué él se calce con ella,
porque con él se calzó,
lesnas, eso no.

Que en otoño ó primavera,
aliviar de sangre quiera.
y delante sea de mí
corra, eso sí.

Mas que yo pague la pena,
sin que conozca cual vena
el barbaro la pico,
navaja, eso no.

Que me pida á mi el casero
que yo le pague el dinero
de la casa en que viví,
justo, eso sí.

Mas que pretenda el destajo
el cobrar el cuarto bajo
que mi mugerle alquiló,
balas eso no.

De estos polvos y estos lodos
bien podrán librarse todos
si ejemplo toman de mí,
ojo, eso sí, sí, sí.

Pero si así no lo hacen
no es posible que lo pasen
tan seguros como yo,
fijo, eso no, no, no.